

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

FEMAR B. MATRATAR, MA

Instructor 1

Jose Rizal Memorial State University

femarmatratar@jrmsu.edu.ph

“WIKA NG PILIPINO”

Sagisag mo ang puso ng bawat Pilipino
Kabahagi ng Pilipino noon at moderno
Binubuklod mo ang mga Pilipino
Gabay ang kalayaan na nataamo

Bandila mo ang perlas ng lupang silanganan
Hatid ang identidad ng karapatan at katapangan
Namamayagpag ang wika sa lupang tinubuan
Sinisimbolo ng bayang nakikipaglaban

Taglay ang lipon ng dimensiyon ng Pilipinas
Dala ang kapangyarihan na magpakitang gilas
Iwagayway ang karapatan ng iyong hiyas
Patuloy na umunlad sa bayang may likas

Mahalin at paunlarin sa isip, gawa at puso
Karapatdapat na ituring bilang isang luho
Kaagapay sa mundo ng mga Pilipino
Higit lamang na payabungin ang wikang Filipino!

